

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КАРТОГРАФИИ И ГЕОИНФОРМАТИКИ

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО КУРСУ «КАРТЫ ПРИРОДЫ»
«АНАЛИЗ ЛАНДШАФТНОЙ КАРТЫ»

ВЫПОЛНИЛА: СТУДЕНТКА 407 ГРУППЫ
ЛЕМЕНКОВА П.

МОСКВА-2003

Целью данной работы был анализ ландшафтной карты из Атласа Северо-Кустанайской области, выполненной автором Николаевым В.А. под редакцией Ворониной А.Ф. в масштабе 1: 1 500 000.

Данная карта является результатом изучения природно-территориальных комплексов – ландшафтов – разных категорий и любого таксономического уровня. Карта содержит подробную физико-географическую характеристику ландшафтов, отражая сочетание на данной территории, классов, групп, типов, родов и видов в соответствии с их иерархическим положением в ландшафтной классификации автора – Николаева В.А. В основу классификации ландшафтов В.А. Николаевым положен структурно-генетический принцип, где осуществлена одновременно как интеграция, так и дифференциация индивидуальных ландшафтов по типологическим группам. Данная классификация сложная, отличается многоступенчатостью таксономических подразделений и, соответственно, большим числом классификационных признаков.

Карта включает в себя табличную легенду с подробной расшифровкой всех включенных элементов на обратной стороне карты в виде развернутого текстового описания. Построение легенды карты подчиняется строгой логике.

Наиболее крупные элементы ландшафтных единиц – **группы** ландшафтов. Данная территория подразделяется на 4 крупных ландшафтных **группы**, включающие в себя лесные, лесостепные, степные, сухостепные, полупустынные, пустынные типы. Первая в классификации группа ландшафта – элювиальные ландшафты (дренированных междуречий). В свою очередь, каждый из **типов** ландшафтов подразделяется на **подтипы**: северный и южный; в некоторых отдельных случаях тип ландшафта ограничивается представлением на местности лишь одного подтипа – например, пустынный тип включает в себя лишь один подтип – северный.

Далее, подтипы ландшафтов делятся на **виды** ландшафтов, которые, могут объединяться в подроды как более крупную единицу ландшафтов, например, в типе элювиальных ландшафтов существуют 2 подвида ландшафтов – возвышенно-плакорный лессово-суглинистый и делювиально-лессово-суглинистый объединены в подрод типично-ковыльные степи на темно-каштановых карбонатных почвах; или, по другому примеру, холмисто-увалистые щебнисто-глинистые и делювиально-склоновые лесово-суглинистые – в подрод разнотравно-красноковыльковые степи на черноземах южных, местами солонцеватых.

Следующей крупной ландшафтной группой являются гидроморфно-элювиальные ландшафты (слабодренированных междуречий и надпойменных террас), которые также подразделяются на лесостепные, степные, сухостепные, полупустынные и пустынные типы. Из них лишь полупустынные и пустынные типы не подразделяются на подтипы, а все остальные делятся на северный и южный подтипы.

Гидроморфные (недренированные) ландшафты (недренированных речных долин и озерных впадин) – следующая группа ландшафтов на изучаемой территории, которая включает в себя солонцевато-степные ландшафты (подразделяющиеся на 3 ландшафтные вида) и солонцевато-солончаковатые виды ландшафтов.

Четвертая крупная группа ландшафтов на данной территории - поемные ландшафты - включает в себя болотные ландшафты (включают в себя 1 вид ландшафтов), луговые (подразделяются на 2 вида) и солончаковые ландшафты (включают в себя 1 вид ландшафтов – озерно-соровые и пойменно-лиманные иловато-глинистые с сочно-солянковыми сообществами на солончаках).

Помимо сведений о физико-географической характеристике ландшафтов в легенде указаны также провинции и районы, к которым принадлежит территория: например, тоболо-ишимская лесостепь, зауральская лесостепь, зауральская сухостепь, тургайска сухостепная провинция, улу-тауская полупустыня. Кроме того, в легенде обозначены также интразональные районы.

В легенде присутствует также карта-врезка, показывающая «Физико-Географические районы» в масштабе 1: 5000000. На карте дополнительно выделены провинции, которые показаны сочетаниями цветов зон и штриховок областей. Карта отражает современное состояние ландшафтов местности, в т.ч. включает пахотные земли. В пределах выделенных ландшафтов показана восстановленная растительность.

На карте отражена относительная роль подчиненных урочищ: урочища, занимающие до 10 % территории ландшафтного контура изображены одинарными значками и показывают равномерное распределение их по территории, урочища, занимающие до 20 % территории ландшафтного контура – сдвоенными значками, т.е., в пределах выделенных ландшафтов значками дополнительно отражена информация о размещении и процентном содержании урочищ, содержащихся на данной территории. Например, в волнисто-равнинных супесчано-суглинистых с серополынными пустынями ландшафтах содержится до 20 % чернополынных биюргуновых сообществ на солонцах корковых.

Ландшафтная карта отражает характеристику геосистемы соответствующего уровня, все составляющие которой находятся в коррелятивной зависимости. Поэтому, проанализировав степень соответствия ландшафтной карты с другими картами из цикла карт природы в данном Атласе, можно отметить, что контура ландшафтной карты особенно ярко коррелируют с контурами геоморфологических карт, климатических карт и карт растительности. Это объясняется особенностями составления ландшафтных карт – при их создании предусматривается всесторонняя качественная оценка геосистем, изучаются и анализируются различные многосторонние аспекты ландшафтов, которые включают в себя все элементы геосистем.